

KONSTITUTSIYANING YOSHLAR HAYOTIDAGI O`RNI

Mastanov Nurali Tolegenovich¹

Qo'riqlashni muhandislik-texnik ta'minoti kafedrası katta o'qituvchisi
podpolkovnik

Bozorov Abdimannon Abduroimovich²

kapitan

Qo'riqlashni muhandislik-texnik ta'minoti kafedrası o'qituvchisi

¹⁻²O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397254>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Konstitutsiyaning yoshlar hayotidagi o`rni va qanchalik darajada kerakli ekanligi haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: Farmoyish, yosh tadbirkor, ijod maktabi, biznes loyihalar, asosiy hujjat, kadrlarni tayyorlash.

Barcha yoshlar hayotida Konstitutsiyaning o`rni katta. Bilim olish sport bilan shug`ullanish, kasb-hunar o`rganish, ishlash, dam olish va davolanish, chet ellerga chiqish imkoniyatiga egadirlar. Mustaqil O`zbekiston farzandi sifatida orzulariga yetishish yo`lidagi barcha eshiklar ular uchun ochiq ekanligini bilishadi va bundan g`ururlanishadi. Har bir yosh avlodning maqsadi Prezidentimiz ta`kidlaganlaridek, barkamol avlodning biri bo`lib yetishish, el-yurt ravnaqi uchun sidqidildan xizmat qilish ekanligi shubhasizdir.

O`z oldiga ulkan maqsadlar qo`ygan va ertangi kuniga ishonchi mustahkam yoshlar – yurtimiz kelajagi. Prezidentimiz rahnamoligida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar, navqiron avlod kamoloti yo`lidagi g`amxo`rliklar Bosh qomusimizda belgilangan huquq va kafolatlarning amaldagi ifodasidir.

Xalqimizning xohish irodasi bilan 31 yil muqaddam qabul qilingan Asosiy qomusimiz barcha sohalar qatori ta`lim tizimini ham sifat va mazmun jihatidan yangi bosqichga ko`tarishda muhim huquqiy asos bo`lib xizmat qilmoqda. Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimovning 2001-yil 4-yanvardagi "O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o`rganishni tashkil etish to`g`risida"gi Farmoyishiga asosan aholining, ayniqsa, yoshlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, o`z huquqidan foydalanish ko`nikmasini mustahkamlash borasida keng ko`lamli ishlar amalga oshirilib kelinyapti.

ADABIYOTLAR SHARHI

O`zbekiston Respublikasining "Ta`lim to`grisida"gi Qonuni va Kadrlarni tayyorlash milliy dasturi asosida barcha ta`lim maskanlari zamonaviy tarzda qayta barpo etilib, jahon talablari darajasida jihozlandi. Yoshlarimizning intellektual salohiyatini yuksaltirish, bandligini ta`minlash borasida amalga oshirilayotgan keng ko`lamli ishlar o`zining yuksak samaralarini bermoqda.

Mamlakatimizda yoshlarning zamonaviy ta'lim tarbiya olishi, keyinchalik o'zi tanlagan kasb bo'yicha ishini davom ettirishi uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Biz yoshlarning haq-huquq va erkinliklari kafolatlab qo'yilgan Konstitutsiyamizni o'qish uning har bir moddasini o'rganish, mazmunmohiyatini tushunish hayotimizda juda muhim o'rin tutishini yaxshi bilamiz.

Konstitutsiyamizda yoshlarning bilim olishi, kasb-hunar egallashi, oila qurish, yashash joyiga ega bo'lish hamda o'z iqtidor va salohiyatini namoyon etishi uchun sharoit yaratilishi huquqiy ifodasini topgan. Hozirgi vaqtda yurtimizda aholining oltmish foizidan ortig'ini tashkil etayotgan navqiron avlod uchun davlat tomonidan keng qamrovli tadbirlar ishlab chiqilib, izchil amalga oshirilmoqda. Yosh avlodning sog'lom bo'lib o'sishi, sifatli ta'lim olishi va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishini ta'minlash, shuningdek, yoshlarning madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari va kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 5 ta muhim tashabbusni joriy etish bo'yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Yigit qizlarimizning biznes loyihalari uchun "Yoshlar - kelajagimiz" davlat dasturi doirasida 719 mlrd. so'mlik 4 633 ta biznes loyiha amalga oshirilgan. Hududlarda 125dan ortiq "Yoshlar mehnat guzari", 19 ta "Yosh tadbirkorlar" kovorking markazi, mamlakatimiz ijtimoiy hayotida faol qatnashib, alohida namuna ko'rsatayotgan yosh oilalarga 1731 ta "Yoshlar uylari" qurilib, foydalanishga topshirildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Yurtimizda tashkil etilayotgan yangi-yangi bog'chalar, maktablar, oliy o'quv yurtlari, nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari, madaniyat va sport inshootlari, "Temurbeklar maktabi", "Prezident maktablari", "Ijod maktablari" deb nom olgan mutlaqo yangi namunadagi ta'lim maskanlari bugungi globallasuv sharoitida raqobatga qodir bo'lgan yetuk kadrlarning yangi avlodini tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Parlament tomonidan yoshlarga oid 40 dan ziyod qonun hujjatlari qabul qilingan bo'lib, 30 dan ortiq xalqaro huquqiy hujjatlar ratifikatsiya qilingan.

Ta'lim-tarbiya tizimida ham tub islohotlar olib borilmoqda. Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi, maktab ta'lim tizimi tubdan isloh qilinib, 11 yillik umumiy o'rta ta'lim qayta joriy etildi. Viloyatlarda yangi oliy ta'lim muassasalari, ilmiy va ijodiy markazlar tashkil etilmoqda. Oliy o'quv yurtlariga qabul kvotalari sezilarli darajada kengaytirildi. Sirtqi va kechki oliy ta'lim shakllari tiklandi. Keyingi uch yil ichida 15 dan ortiq rivojlangan davlatlarning nufuzli universitetlari filiallari

ochildi. Bu dargohlarda ta'lim-tarbiya olgan yoshlar mamlakatimizning kuch-qudrati, dunyodagi mavqeini oshirishga xizmat qilishiga ishonamiz. Shuningdek, 2020 yil 23 sentyabrda O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'grisida"gi Qonuni yangidan qabul qilindi. O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati aniq maqsadlarni ko'zlagan holda, bosqichma-bosqich, kompleks chora-tadbirlarga asoslangan holda izchil davom ettirilmoqda. Konstitutsiyamiz yoshlar huquqlari ta'minlanishining asosiy kafolati bo'lmoqda.

NATIJARLAR

Ma'lum bir davlat hududida yashab turgan inson uchun, qaysi davlatga mansubligi muhim ahamiyatga ega. Har bir insonning huquqiy maqomi uning qaerda yashayotganligi, qaysi davlat fuqarosi ekanligi kabi holatlarga bog'liq holda shakllanadi. Shu bois ham O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ikkinchi bo'limi "Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari" deb nomlanib, unda "inson" va "fuqaro" maqomi alohida ta'riflanadi. O'zbekiston Konstitutsiyasining huquq va erkinliklarga bag'ishlangan normalari, agarda inson huquqlarini mustahkamlayotgan bo'lsa, odatda «har kim», «hech kim», «har bir shaxs» kabi iboralardan foydalanilgan. Agar O'zbekiston fuqarosi huquqlari va majburiyatlari mustahkamlanayotgan bo'lsa, "O'zbekiston fuqarolari" degan atamadan foydalanilgan. O'zbekiston Konstitutsiyasi insoniyatning uzoq davom etgan erkinlik va tenglik uchun kurashi jarayonida shakllangan umuminsoniy siyosiy- huquqiy qadriyatlarga bo'lgan e'tiqodi va sodiqligini namoyish etib, inson va fuqaro huquq va erkinliklarini tizimli ravishda mustahkamlaydi. Shaxsiy huquq va erkinliklarning aksariyati insoniyat paydo bo'lgandan beri amalda bo'lib kelayotgan tabiiy huquqlardir. Shaxsiy huquq va erkinliklar deganda shaxslarning faqat o'zigagina tegishli bolgan va hayoti davomida ajralmas bo'lib hisoblangan huquq va erkinliklar tushuniladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ikkinchi bo'lim, yettinchi bobida inson va fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklari huquqiy jihatdan mustahkamlangan.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, biz yoshlarni bilim olishimiz, qiziqishimizga qarab kasb-hunar egallashimiz, malakali mutaxassis bo'lib voyaga yetishimizda, bizni kuchli, bilimli, dono va baxtli bo'lib yashashimizni ta'minlashda Konstitutsiya asosiy hujjat bo'lib xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. www.lex.uz

2. O`zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimovning "O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o`rganishni tashkil etish to`g`risida"gi Farmoyishi. 04.01.2001. www.lex.uz
3. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining "O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo`yicha Harakatlar strategiyasi to`g`risida"gi PF-4947-sonli Farmoni. 07.02.2017. www.lex.uz
4. O`zbekiston Respublikasining "Ta`lim to`grisida"gi Qonuni. www.lex.uz

